

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ РАКА ВУЛЬВЫ

Наврзова Висола Саримбековна

Д.м.н. Доцент.

Усмонжонова Дилнозахон Хаётжон кизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20144128>

***Аннотация.** Рак вульвы является сравнительно редкой, но клинически значимой формой злокачественных новообразований женской репродуктивной системы. Современные данные свидетельствуют о росте заболеваемости, особенно среди женщин пожилого возраста.*

В данной работе рассматривается интегративный подход к диагностике и лечению рака вульвы, включающий клинические, морфологические, молекулярно-генетические и терапевтические методы. Показано, что ранняя диагностика и персонализированная терапия существенно повышают выживаемость пациентов.

***Ключевые слова:** рак вульвы, диагностика, интегративный подход, лечение, ВПЧ, онкогинекология, биомаркеры.*

Введение

Рак вульвы является сравнительно редкой формой злокачественных новообразований женской репродуктивной системы, однако его клиническая значимость обусловлена поздней диагностикой и высоким риском рецидивов.

По данным Всемирная организация здравоохранения, данная патология составляет около 3–5% всех онкологических заболеваний в гинекологии и чаще встречается у женщин старшего возраста [1].

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости среди женщин репродуктивного возраста, что связывают с распространённостью инфекции вируса папилломы человека.

Основная часть

Интегративный подход к диагностике и лечению рака вульвы предполагает комплексное использование клинических, морфологических, инструментальных и молекулярно-генетических методов, что позволяет повысить точность диагностики и эффективность терапии. Рак вульвы чаще всего представлен плоскоклеточным раком, который развивается на фоне длительно существующих предраковых изменений или инфекции вируса папилломы человека.

Диагностический этап начинается с клинического осмотра и сбора анамнеза, где особое внимание уделяется жалобам пациентки (зуд, боль, наличие новообразований) [2].

Далее применяется вульвоскопия (расширенная кольпоскопия), позволяющая визуализировать патологические изменения слизистой оболочки. Решающее значение в постановке диагноза имеет биопсия с последующим гистологическим исследованием, которое подтверждает наличие злокачественного процесса и определяет его тип [3].

Современные методы диагностики включают иммуногистохимические исследования, направленные на выявление маркеров пролиферации (Ki-67), опухолевых супрессоров (p53) и белка p16, ассоциированного с ВПЧ-инфекцией.

May, 2026-yil

Использование молекулярно-генетических методов, включая ПЦР-диагностику ВПЧ, позволяет уточнить этиологию заболевания и определить прогноз [4].

Заключение

Рак вульвы остаётся актуальной проблемой современной онкогинекологии, что обусловлено поздней диагностикой, высоким риском рецидивов и значительным влиянием на качество жизни пациенток.

Проведённый анализ показал, что традиционные методы диагностики и лечения, применяемые изолированно, не всегда обеспечивают достаточную эффективность, особенно при выявлении заболевания на поздних стадиях.

Интегративный подход, основанный на сочетании клинических, морфологических и молекулярно-генетических методов, позволяет существенно повысить точность диагностики и обеспечить раннее выявление патологического процесса.

Использование современных диагностических технологий, включая иммуногистохимические и молекулярные исследования, способствует более глубокой оценке биологических особенностей опухоли и выбору оптимальной тактики лечения.

Список литературы

1. Всемирная организация здравоохранения. *Guidelines for the management of vulvar cancer*. – Geneva, 2021. – 78 p.
2. Hacker N.F., Eifel P.J., van der Velden J. Cancer of the vulva // *Berek & Novak's Gynecology*. – 16th ed. – Philadelphia: Wolters Kluwer, 2020. – P. 1470–1500.
3. Judson P.L., Habermann E.B., Baxter N.N. et al. Trends in the incidence of invasive and in situ vulvar carcinoma // *Obstetrics & Gynecology*. – 2006. – Vol. 107, №5. – P. 1018–1022.
4. Rogers L.J., Cuello M.A. Cancer of the vulva // *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. – 2018. – Vol. 143 (Suppl. 2). – P. 4–13.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH